

2
0
2
4

№ 3

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnologik, fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Muhandislik va Iqtisodiyot

Elektron nashr.
91 sahifa. Sentabr-oktabr, 2024-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnologik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik

Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Eshov Mansur Po'latovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zariybayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ixamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

M u a s s i s: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

H a m k o r l a r i m i z:

- Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
- Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
- Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
- Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
- Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
- Toshkent davlat transport universiteti
- Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
- Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
- Jizzax politexnika instituti

Muhandislik va Iqtisodiyot

EKSPERTLAR

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisod fanlari nomzodi, professor
Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dots.nt

Elektron nashr.
91 sahifa. Sentabr-oktabr, 2024-yil.

ijtimoy-iqtisodiy, innovatsion texnologik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

AKSIYADORLIK JAMIYATLARI INVESTITSION FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHNING MUHIM JIHATLARI

Abdurazakova Nargiza Rixsibaevna

iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Alfraganus universiteti "Moliya" kafedrasida dotsenti

Annotatsiya: Ushbu maqolada investitsiyalar, korxonalar, xususan, aksiyadorlik jamiyatlarining investitsion faoliyati va investitsion jozibadorligi masalalari o'rganilgan. Unda investitsion faoliyat bilan investitsion jozibadorlik o'rtasidagi uzviy bog'liqlik muhokama qilingan.

Kalit so'zlar: investisiya, investision faoliyat, investision jozibadorlik, investision siyosat, korxonalar, aksiyadorlik jamiyatlari.

Abstract: This article examines the issues surrounding investments, investment activities, and the investment attractiveness of enterprises, particularly joint-stock companies. It discusses the inextricable relationship between investment activity and investment attractiveness, highlighting how these two concepts are interconnected and essential for the overall success of enterprises.

Keywords: investment, investment activity, investment attractiveness, investment policy, enterprise, joint – stock companies.

Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы инвестиций, инвестиционной деятельности и инвестиционной привлекательности предприятий, в частности акционерных обществ. Обсуждается неразрывная связь между инвестиционной активностью и инвестиционной привлекательностью, подчеркивающая их важность для успешного функционирования предприятий.

Ключевые слова: инвестиция, инвестиционная деятельность, инвестиционная привлекательность, инвестиционная политика, предприятие, акционерные общества.

KIRISH

Mamlakatimiz iqtisodiyotining real sektoriga investitsiyalarni ko'paytirishga qaratilgan va unga asoslangan islohotlar orqali hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish darajasidagi farqlarni kamaytirish mumkin. Investitsiyalarni jalb qilish orqali aholining turmush darajasini oshirish va daromadlarini ko'paytirish, hududlarning tabiiy resurslaridan kompleks va samarali foydalanish, xom ashyo, qishloq xo'jaligi, sanoat, turizm, raqamli iqtisodiyot, inson kapitali, mehnat salohiyati, ishlab chiqarish va eksport salohiyatini kengaytirishga qaratilgan islohotlar amalga oshiriladi.

O'zbekiston Respublikasining 2019-yil 25-dekabrda "Investisiya va investisiya faoliyati to'g'risida"gi O'RB-598-son¹ Qonuniga ko'ra: "Investitsiyalar – bu investor tomonidan foyda olish maqsadida ijtimoiy soha, tadbirkorlik, ilmiy va boshqa faoliyat turlari obyektlariga tavakkalchiliklar asosida kiritiladigan moddiy va nomoddiy boyliklar hamda ularga bo'lgan huquqlar, shu jumladan intellektual mulk obyektlariga bo'lgan huquqlar, reinvestitsiyalar va boshqa shu kabilardir."

Ushbu maqolada aksiyadorlik jamiyatlari investitsion faoliyatini rivojlantirishning muhim jihatlari xususida to'xtalib o'tarkanmiz. Birinchi navbatda, investitsiyalarning o'ziga bo'lgan ilmiy-nazariy

1 O'zbekiston Respublikasining Qonuni, 25.12.2019 yildagi O'RB-598-son. <https://lex.uz/docs/-4664142>

qarashlar va yondashuvlarni tahlil qilamiz. Ikkinchidan, aksiyadorlik jamiyatlari investitsion faoliyatining iqtisodiy mazmuniga to'xtalamiz. Nihoyat, aksiyadorlik jamiyatlari investitsion faoliyatining "drayveri" bo'lgan investitsion jozibadorlik masalalariga ham to'xtalamiz.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI

"Investisiya" tushunchasi mohiyatini iqtisodchi olimlar turlicha talqin qiladilar. Ba'zi mutaxassislar uni "tadbirkorlik faoliyatiga daromad olish maqsadida safarbar etilgan barcha turdagi boylik" deb tavsiflasalar, ayrimlari lotincha "invest" so'zining ma'nosi, ya'ni "solish" degan tarjimasidan kelib chiqib "kapital solish" sifatida ta'rif keltiradilar.

Iqtisodiyot bo'yicha Nobel mukofotining laureati bo'lgan U. F. Sharpning mashhur va ommabop bo'lgan "Investisiya" darsligida "investisiyalar kelgusida (ehtimol, noma'lum) qiymat olish maqsadida hozirgi vaqtda muayyan qiymatdan voz kechishdir" deb ta'rif beriladi. "Investisiyalash" iqtisodiy atamasining sharhini bu olim quyidagicha izohlaydi: "Kelajakda foyda olish uchun bugun puldan ajralishdir" va u moliyaviy mablag'larni moddiy yoki moddiy aktivlarga investisiyalash mumkinligini bildiradi.

Rus iqtisodchisi L. L. Igoshina tomonidan "investisiyalar - pulni saqlash, ko'paytirish yoki ijobiy miqdordagi daromadni ta'minlashni hisobga olgan holda uni joylashtirish mumkin bo'lgan har qanday vositadir" deb ta'rif beriladi. "Investisiyalar" darsligining muallifi, professor A. S. Neshitoy investisiyalarning mazmunini quyidagicha tavsiflaydi: "Foyda olish yoki boshqa samaralarga erishish maqsadida o'z yoki boshqa mamlakatning turli tarmoqlariga, tadbirkorlik loyihalari, ijtimoiy-iqtisodiy dasturlar hamda innovatsion loyihalarini amalga oshirishga yo'naltirilgan pul mablag'larini (kapitalni) uzoq muddatga joylashtirishdir."

Iqtisodchi olimlardan Kempbell R. Makkonell va Stanli L. Bryu investisiya mohiyatini quyidagicha izohlaydilar, ya'ni "investisiya – bu moddiy zahiralarning ko'payishi, ishlab chiqarish vositalarining jamg'arilishi va ishlab chiqarishga xarajatlardir." Keltirilgan ta'rif mohiyatiga ko'ra, investisiyalar ko'proq "kapital qo'yilmalar" tushunchasiga uyg'unroq ekanligini ta'kidlab o'tish lozim.

1–rasm. Samara keltiradigan mulkiy va intellektual boyliklar (investisiyalar)

D. Tojiboyeva fikricha, investisiya deganda kelajakdagi natija uchun ishlab chiqarishni kengaytirish yoki qayta ta'mirlash, mahsulot va xizmatlarning sifatini yaxshilash, malakali mutaxassislar tayyorlash va ilmiy tadqiqot ishlari olib borishga mo'ljallangan moliyaviy resurslar tushuniladi. Uning fikricha, iqtisodiyotni rivojlantirishda investisiyalar etakchi rol o'ynaydi, chunki investisiya orqali korxonalar kapital jamg'arilishiga, buning natijasida mamlakatning ishlab chiqarish imkoniyatlarini kengaytirish va iqtisodiy o'sishga erishiladi.

B. A. Abdukarimov, A. N. Jabriev va M. K. Pardaevlarning fikricha, "investisiya – bu moliyaviy

(pul) yoki real kapitalga mablag' qo'yish. U pul mablag'lari, kredit, qimmatbaho qog'oz shaklida olib boriladi va ko'chma, ko'chma bo'lmagan mol-mulkka, intellektual mulkka, ne'matlarga bo'lgan huquqqa va boshqa qiymatliklarga qo'yiladi, ya'ni korxonaning barcha aktivlariga ishlatiladi."

O'zbekistonlik iqtisodchi olimlardan D. F. G'ozibekov va T. M. Qoralievlar investisiyani daromad (foyda) yoki ijtimoiy samara keltiradigan hamda tadbirkorlik va ishbilarmonlikning davlat tomonidan ta'qiqlanmagan faoliyatlariga jalb qilinadigan barcha turdagi mulkiy va intellektual boyliklar deb ta'riflaydilar. Ular samara keltiradigan mulkiy va intellektual boyliklar, ya'ni investisiyalarni sanab o'tishgan bo'lib, yuqoridagi 1-rasmda bular o'z ifodasini topgan.

Umumiy holda, xorijiy va mahalliy olimlarning nazariy tadqiqotlari va tahlil natijalaridan kelgan xulosaga ko'ra, investisiya - kelajakda material va moliyaviy foydalanishlarni yaratuvchi obyektlarni yaratish uchun bo'sh bo'lgan moliyaviy mablag'larni sarflashni nazarda tutadigan ko'p qirrali faoliyatdir. Shuningdek, investisiyalar tadbirkorlik faoliyatini kengaytirish hamda uzoq muddatli va kapital qo'yilmalarni riskga qo'yib, foyda olishni oshirish yoki cheklangan shartlarda resurslar potensialining boshqa foydali samaraga erishish maqsadidagi iqtisodiy kategoriyadir.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu maqola xalqaro IMRAD tuzilmasi talablariga qat'iy rioya etilgan holda tayyorlangan bo'lib, unda asosan ilmiy-nazariy va nazariy-amaliy tahlil usullaridan foydalanildi. Ilmiy-nazariy tahlil usuli asosan maqolaning "Mavzuga oid adabiyotlar tahlili" qismi uchun to'plangan ma'lumotlarni tahlil qilishda ishlatilgan, nazariy-amaliy tahlil usullari esa maqolaning "Tahlil va natijalar muhokamasi" qismi uchun to'plangan ma'lumotlarni tahlil qilishda qo'llanildi.

"Mavzuga oid adabiyotlar tahlili" uchun ma'lumotlarni to'plash jarayonida asosan Google, Google Scholar va Yandex qidiruv tizimlaridan foydalanildi. Bunda xorijlik olim va tadqiqotchilarning mavzuga oid ilmiy-nazariy qarashlarini o'rganishda asosan ingliz tilidagi adabiyotlar, MDH olim va tadqiqotchilarining ilmiy-nazariy yondashuvlarini o'rganishda asosan rus tilidagi adabiyotlar, shuningdek mahalliy olim va tadqiqotchilarning fikr-mulohazalarini o'rganishda asosan o'zbek, rus va ingliz tilidagi adabiyotlardan foydalanildi.

"Tahlil va natijalar muhokamasi" uchun ma'lumotlarni to'plash jarayonida asosan birlamchi va ikkilamchi tadqiqot manbalaridan foydalanildi. Birlamchi tadqiqot manbalari investisiya, investitsion faoliyat va investitsion jozibadorlikka oid mahalliy olim, tadqiqotchi va mutaxassislar bilan o'zaro suhbatlarni o'z ichiga oladi. Ikkilamchi tadqiqot manbalaridan foydalanishda esa Google va Yandex qidiruv tizimlari va mahalliy internet saytlariga murojaat qilindi.

Maqolani tayyorlashda axborot va ma'lumotlardan maksimal darajada foydalanish, mantiqiy ketma-ketlik va izchilikka qat'iy rioya etish, shuningdek, plagiatga olib kelishi mumkin bo'lgan "copy-paste" usulidan foydalanmaslikka e'tibor qaratildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Aksiyadorlik jamiyatlaridagi investisiya faoliyatining iqtisodiy mazmuni ushbu faoliyat bilan bog'liq potAksiyadorlik jamiyatlaridagi investisiya faoliyatining iqtisodiy mazmuni ushbu faoliyat bilan bog'liq potensial iqtisodiy foyda, xarajatlar va risklarni o'z ichiga oladi. Bu, aksiyadorlik jamiyatlarida samarali qarorlar qabul qilish va strategiyani ishlab chiqish uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'lib, investisiya faoliyatining iqtisodiy oqibatlarini har tomonlama tushunishga imkon beradi.

Investisiyalarning iqtisodiy mazmuni bir qancha sabablarga ko'ra hal qiluvchi ahamiyatga ega. Birinchi navbatda, u investisiya faoliyatining potensial natijalarini tushunish, baholash va prognoz qilish uchun asos bo'lib xizmat qiladi. Investisiyalar kontekstida iqtisodiy mazmun muhim ahamiyatga ega bo'lib, 2-rasmda bu to'g'risida batafsil ma'lumotlar keltirilgan.

Investitsion faoliyat aksiyadorlik jamiyatlarining iqtisodiy ko'rsatkichlariga turli yo'llar bilan sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Ular o'sishni kuchaytirishga, raqobatbardoshlikni oshirishga va aksiyadorlarning daromadlarini oshirishga yordam berib, quyida ushbu ta'sir ko'rsatish yo'llarining har biri xususida qisqacha to'xtab o'tilgan:

Daromad va foydaning o'sishi: yangi bozorlarni kengaytirish, yangi mahsulotlarni ishlab chiqish yoki operatsion samaradorlikni oshirish kabi investitsion faoliyat daromadlarning oshishiga va natijada yuqori daromadga olib kelishi mumkin. Bu korxonaning iqtisodiy ko'rsatkichlariga bevosita hissa qo'shadi.

Aktivlar qiymatining oshishi: agar aksiyadorlik jamiyati ko'chmas mulk, asbob-uskunalar yoki boshqa korxonalar kabi aktivlarga investisiya kiritsa, vaqt o'tishi bilan bu aktivlarning qiymati oshishi mumkin. Ushbu o'sish korxonaning umumiy iqtisodiy qiymatiga hissa qo'shadi.

2-rasm. Investisiyalarning iqtisodiy mazmuni²

Bozor ulushini oshirish: marketing va mijozlarni jalb qilishga qaratilgan investisiyalar bozor ulushini oshirishga olib kelishi mumkin, bu esa mijozlar bazasi va daromad potensialini oshirish orqali korxonaning iqtisodiy ko'rsatkichlarini yaxshilaydi. Risklarni diversifikatsiya qilish: turli sohalarga yoki bozorlarga investisiyalar riskni tarqatishga yordam beradi va korxonani ma'lum bir sektor yoki geografik mintaqadagi iqtisodiy tanazzuldan himoya qiladi. Bu korxonaning iqtisodiy ko'rsatkichlari barqarorligiga hissa qo'shishi mumkin.

² Ushbu rasmlar muallifning ʻzi tomonidan quyidagi manbalardan foydalanih asosida yaratildi: Stephen Ross, Randolph Westerfield, Jeffrey Jaffe & Bradford Jordan. Corporate Finance: Core Principles and Applications (McGraw – Hill/Irwin Series in Finance, Insurance, and Real Estate). 3rd edition. New York: McGraw – Hill / Irwin, 2010. 736 p; Aswath Damodaran. Investment Valuation: Tools and Techniques for Determining the Value of Any Asset, 3rd Edition. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, 2012. 992 p; Richard A. Brealey, Stewart C. Myers & Franklin Allen. Principles of Corporate Finance. 10th Edition. New York: McGraw – Hill / Irwin, 2010. 944 p.

1-jadval. Investision faoliyatga ta'sir etuvchi iqtisodiy siyosat turlari³.

Iqtisodiy siyosat turi	Investision faoliyatga ta'siri	Misollar
Pul - kredit siyosati	Markaziy bankning foiz stavkalari ustidan nazorati investisiyalar uchun qarz olishni ko'proq yoki kamroq jozibador qilishi mumkin.	Past foiz stavkalari investisiya uchun qarz olishni rag'batlantiradi, yuqori stavkalar esa uni to'xtatishi mumkin.
Fiskal siyosat	Davlat soliq imtiyozlari, subsidiyalar yoki grantlar muayyan sohalarga investisiyalarni rag'batlantirishi mumkin. Aksincha, yuqori korporativ soliqlar investisiyalarni to'xtatishi mumkin.	Qayta tiklanadigan energiya manbalariga investisiyalar uchun soliq imtiyozlari ushbu sektorga investisiyalarni rag'batlantirishi mumkin.
Tartibga solish siyosati	Byurokratik to'siqlarni kamaytiradigan siyosat investisiyalarni osonlashtirishi mumkin. Boshqa tomondan, qat'iy qoidalar muvofiqlik ehtiyojlari tufayli investisiyalarni sekinlashtirishi mumkin.	Ruxsat berishning soddalashtirilgan jarayonlari infratuzilma investisiyalarini osonlashtirishi mumkin.
Savdo siyosati	Tariflar, kvotalar va savdo kelishuvlari bilan bog'liq siyosat investisiya qarorlariga ta'sir qilishi mumkin.	Import qilinadigan tovarlarga tariflar korxonalarini mahalliy ishlab chiqarishga ko'proq sarmoya kiritishga undashi mumkin.
Investision siyosat	To'g'ridan - to'g'ri xorijiy investisiyalar bilan bog'liq siyosat mahalliy va xorijiy korxonalarining investisiya qarorlariga ta'sir qilishi mumkin.	To'g'ridan - to'g'ri xorijiy investisiyalarni jalb qilishning minimal cheklarga ega do'stona muhiti xorijiy korxonalarini sarmoya kiritishga jalb qilishi mumkin.

Innovasiyalar va raqobatdosh ustunlik: tadqiqot va ishlanmalarga investisiyalar innovasion mahsulotlar va xizmatlarni yaratishga olib kelishi mumkin. Bu korxonaga raqobatdosh ustunlikni berishi, bu esa uzoq muddatda yuqori iqtisodiy ko'rsatkichlarga olib kelishi mumkin.

Investision faoliyat aksiyadorlik jamiyatlarining daromadlari va foydasiga hissa qo'shishda muhim rol o'ynaydi. Strategik tarzda amalga oshirilgan investisiyalar korxonaga faoliyatini kengaytirishi, uning daromad manbalarini diversifikatsiyalashi va moliyaviy ko'rsatkichlarini mustahkamlashi mumkin.

Masalan, tadqiqot va ishlanmalarga investisiyalar yangi yoki takomillashtirilgan mahsulot yoki xizmatlarga olib kelishi mumkin. Ushbu takliflarning muvaffaqiyatli ishga tushirilishi savdoni rag'batlantirishi va shu bilan daromadni oshirishi mumkin. Agar ushbu sotishdan tushgan qo'shimcha daromad investisiyalar xarajatlaridan ohsa, natijada rentabellik oshadi.

Yangi bozorlarga sarmoya kiritish yoki mavjudlarini kengaytirish investisiyalar daromadini oshirishning yana bir usuli hisoblanadi. Agar korxonaga ushbu bozorlarga samarali kirishi mumkin bo'lsa, u o'z mijozlar bazasini kengaytirishi mumkin, bu esa savdo va daromadning oshishiga olib keladi. Bundan tashqari, operasion samaradorlik yoki texnologiyaga investisiyalar ham foyda keltirishi mumkin. Masalan, qo'lda ishlaydigan jarayonlarni avtomatlashtirishga investisiyalar rentabellikni oshirish, operasion xarajatlarni kamaytirishi mumkin. Xuddi shunday, energiya tejovchi uskunalarga sarmoya kiritish energiya xarajatlarini kamaytirishi va foyda olishga hissa qo'shishi mumkin.

Xodimlarni o'qitish va malakasini oshirishga investisiyalar samaradorlikni oshirishi mumkin bo'lib, bu esa yuqori foyda keltirishi mumkin. Va nihoyat, qimmatli qog'ozlarga investisiyalar, masalan, aksiyalar yoki obligatsiyalarga investisiyalar dividendlar yoki foizlar orqali daromad keltirishi mumkin. Qimmatli qog'ozlarni sotish ham sarmoyaning oshishiga olib kelishi mumkin bo'lib, ushbu daromad manbalari korxonaning daromadi va foydasiga qo'shilishi mumkin.

Shu sababli, investision faoliyat dastlabki xarajatlarni talab qilsa-da, ular uzoq muddatda daro-

³ Ushbu jadval muallifning 3-uzi tomondan tuzildi.

mad va foydaning oshishiga olib kelishi mumkin. Biroq, korxonalar ijobiy daromad olishlarini ta'minlash uchun muhim investision faoliyatni boshlashdan oldin sinchkovlik bilan tahlil qilish va risklarni baholashlari juda muhimdir. Mamlakatdagi iqtisodiy siyosat aksiyadorlik jamiyatlarining investision faoliyatiga sezilarli ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lib, yuqoridagi 1 – jadvalda bu to'g'risida batafsil ma'lumot keltirilgan.

Xulosa qilib aytish mumkinki, aksiyadorlik jamiyatlarida investision faoliyatning iqtisodiy mazmunini to'liq tushunish ular daromadlilikining oshishiga muhim hissa qo'shadi. Investision faoliyatning to'g'ri tashkil etilganligi qarab aksiyadorlik jamiyatlarining investision jozibadorligi xususida fikr yuritsa bo'ladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Bugungi korxonalar o'rtasidagi kuchli raqobat sharoitida o'sish va rivojlanishni ta'minlay oladigan ishonchli va puxta uylab chiqilgan strategiyalarni taklif qiladigan loyihalar yuqori darajada qadrlanmoqda. Investisiyalar chuqur va teran ishlab chiqilgan biznes – rejalarga ega loyihalarga yo'naltirilmoqda. Shuni alohida ta'kidlash joizki, loyihalarda ularning istiqbollari va ulardan kutiladigan daromadlarning aniq belgilab berilmasligi tashqi investisiyalarni jalb qilish imkoniyatlarini sezilarli darajada pasaytiradi.

Korxonaning investision jozibadorligini baholashda asosiy e'tibor quyidagi jihatlarga qaratiladi: moliyaviy qo'yilmalar va foyda o'rtasidagi o'zaro nisbatni aks ettiruvchi investisiyalar rentabelligi; korxonaning moddiy qiymatini ko'rsatadigan aktivlari; korxonaning umumiy operasion faoliyati samaradorligini ko'rsatuvchi biznes – faolligi; korxonaning qo'shimcha investisiyalarsiz mustaqil faoliyat yuritishga qodirligini namoyish etadigan moliyaviy mustaqilligi darajasi.

Ushbu asosiy e'tibor qaratiladigan jihatlardan tashqari bir qator qo'shimcha jihatlari ham mavjud bo'lib, korxonaning investision jozibadorligini baholashda ularni tahlil qilishga ham birdek e'tibor qaratilishi kerak. Ishchi xodimlarning soni va malakasi, mahsulot yoki xizmatlar rentabelligi, ishlab chiqarish imkoniyatlari va tashqi investisiyalarning hajmlari ana shunday qo'shimcha jihatlarni o'zida aks ettiradi.

Bugungi kunda korxonaning investision jozibadorligini baholash uchun ko'plab usullar tadbir etilayotgan bo'lib, ularning har bittasi korxonalar salohiyatining o'ziga xos jihatlarni ochib beradi. Quyida bunday usullarning asosiylarini keltirib o'tamiz:

- Diskontlangan pul oqimlari usuli: bu usul dolzarb axborotdan foydalanish orqali investor uchun kutiladigan daromadlarni tahlil qilishga asoslanadi. Ushbu usul yordamida investisiyani kiritish paytida amal qiladigan diskontlash shartlaridan kelib chiqqan holda, kelgusi daromadlarni hisoblash imkoniyati taqdim etiladi. Uning afzalligi sifatida loyiha iqtisodiy salohiyatini raqamlar yordamida namoyon etishini ko'rsatsak, kamchiligi sifatida natijalarning bozor o'zgarishlariga bog'liq ekanligini ko'rsatish mumkin.

- Qonunchilik usuli: bu usul davlat tomonidan korxonalar moliyaviy faoliyatining qonuniy ekanligini tasdiqlovchi huquqiy hujjatlarni tahlil qilishga asoslanadi. Bu rasmiy hisobotlar yordamida korxonaning moliyaviy barqarorligini baholash imkonini beradi. Ushbu usuldan ko'proq korxonalarning bankrot bo'lish holatlarini tahlil qilishda foydalaniladi.

- Ichki va tashqi tadqiqotlar orqali analitik yondashuv usuli: bu usul investisiya qilishning turli xil omillarini hisobga oladigan modelni yaratish uchun ekspertlarning fikrlari va Delfi usulidan foydalanishga asoslanadi. Ushbu usulning afzalligi biznesni kompleks baholashda namoyon bo'lsa, kamchiligi baholash va ekspertlarni tanlashda subyektiv yondashish ehtimolining mavjudligida namoyon bo'ladi.

Umuman olganda, korxonalar, xususan aksiyadorlik jamiyatlarining investision jozibadorligini baholash ularning faoliyatiga qo'shimcha investisiyalarning kirib kelishini va mos ravishda bozordagi pozitsiyasining yanada mustahkamlanishini ta'minlaydi. Aksiyadorlik jamiyatlarining investision faoliyati bilan investision jozibadorligi o'rtasida uzviy bog'liqlik mavjud bo'lib, aynan samarali investision faoliyat ha oshirishga asosiy e'tiborni qaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. У. Шарп, Г. Александр, Дж. Бейли. Инвестиции. Пер. с. англ – М.: “ИНФРА”, 2000. - С. 979.
2. Игошина Л. Л. Инвестиции. Уч. пос. – М.: Экономист, 2005. – С. 23.
3. Нешитой А. С. Инвестиции: Учебник. – 4-е изд. – М.: Дашков и К0, 2006. – С. 13.
4. Кэмпбелл Р. Макконелл, Станли Л. Брю. Экономикс: принципы, проблемы и политика. 2-том. – М.: “Республика”, 1992. – С. 388.
5. Тожибоев Д. Иқтисодий назария (иккинчи китоб) - Т.: Шарқ, 2003. – 79 б.
6. Абдукаримов Б. А. ва бошқалар. Корхона иқтисодиёти. (дарслик) - Т.: Фан, 2005. – 241 б.
7. Ғозибеков Д. Ғ., Қоралиев Т. М. “Инвестиция фаолиятини ташкил этиш ва давлат томонидан тартибга солиш.” - Т.: Молия, 1993. – 6 бет.
8. Aswath Damodaran. Investment Valuation: Tools and Techniques for Determining the Value of Any Asset, 3rd Edition. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, 2012. – 992 p.
9. Stephen Ross, Randolph Westerfield, Jeffrey Jaffe & Bradford Jordan. Corporate Finance: Core Principles and Applications (McGraw – Hill/Irwin Series in Finance, Insurance, and Real Estate). 3rd edition. New York: McGraw – Hill / Irwin, 2010. – 736 p.
10. Richard A. Brealey, Stewart C. Myers & Franklin Allen. Principles of Corporate Finance. 10th Edition. New York: McGraw – Hill / Irwin, 2010. – 944 p.

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoy-iqtisodiy, innovatsion texnologik, fan va ta'limga
oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Xondamir Ismoilov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2024. № 3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

